

Мартинова Ірина Станіславівна

кандидат історичних наук, доцент,

доцент кафедри історії України

Харківського національного педагогічного

університету імені Г. С. Сковороди

РОЛЬ НАУКОВО – ПЕДАГОГІЧНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ В МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ: Л. Д. МАЄВСЬКА

В статті вивчається біографія Маєвської Ліни Дмитрівни, яка більше 60 років працювала на кафедрі німецької і французької мов Харківського університету, викладала німецьку мову для фахівців, займалася перекладом. Нею опубліковано більше 70 наукових робіт, присвячених сучасній лексичі німецької мови, проблемам міжкультурної комунікації та ін. З 1968 року Л. Д. Маєвська вела широку громадську діяльність на посаді відповідального секретаря, а потім віце – президента Товариства дружби з Німеччиною. На цій посаді вона постійно сприяла розвитку контактів університету і міста Харкова з НДР, Німеччиною в галузі науки і культури.

Ключові слова: *перекладач, викладач іноземної мови, університет, громадська організація, Харківське міське відділення товариства дружби і культурних зв'язків з Німецькою Демократичною республікою (ХМВТ), міжнародні зв'язки.*

Постановка проблеми. Дослідження діяльності науково – педагогічної інтелігенції на всіх етапах існування українського суспільства є важливою складовою історичної науки, зокрема такого напрямку як наукова біографістика. Мета даної статті показати роль викладача іноземної мови в розвитку міжнародних зв'язків навчального закладу, налагодження

міжкультурної комунікації на прикладі вивчення діяльності Л. Д. Маєвської, яка 60 років працювала на кафедрі німецької і французької мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, викладала німецьку мову для фахівців, вела активну громадську роботу. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що проаналізовано вплив змін суспільно-політичної ситуації на життєвий шлях певної людини.

Через аналіз громадської діяльності Л. Д. Маєвської оприявлено зв'язок процесу лібералізації суспільного життя 1960-х рр. з відновленням факультету іноземних мов у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, участю викладачів факультету у створенні Харківського міського відділення товариства дружби і культурних зв'язків з Німецькою Демократичною республікою (ХМВТ) та подальшим розвитком міжнародних зв'язків як університету, так і міста Харкова. На прикладі викладацької і наукової роботи Л. Д. Маєвської продемонстровано роль викладача іноземної мови у створенні сприятливих умов для поліпшення професійної комунікації вітчизняних науковців в епоху глобалізації та інтернаціоналізації.

В українській історіографії продовжують бути актуальними біографічні дослідження. Історики сподіваються за допомогою біографічних досліджень винайти індивідуальне в історії, її людський вимір, який розчиняється в соціальних формаціях і епохах. З іншого боку через життєпис окремої людини у всій повноті, багатоманітності і суперечливості розкривається історичне минуле народу, країни, регіону, міста, певної установи. Класичний Університет – це не просто навчальний заклад і наукова установа, це особливе середовище зі своїми традиціями, атмосферою, цінностями, це певний спосіб життя і правила поведінки. Є викладачі для яких Університет став сенсом життя, серед них Ліна Дмитрівна Маєвська – доцент кафедри німецької і французької мов факультету іноземних мов. Її життя і діяльність – це приклад відданості професії і установі, де вона працює все своє життя.

Аналіз останніх досліджень. Час навчання і роботи Л. Д. Маєвської в університеті охоплює декілька етапів розвитку нашого суспільства, вплив яких на становище навчального закладу відображено в «Історії Харківського університету» [21]. В розділі, що присвячений факультету іноземної філології є згадка про наукову діяльність Л. Д. Маєвської [21, с. 664–669]. На сайті університету дана коротка біографічна довідка про Л. Д. Маєвську [7]. Моє ознайомлення з науковим доробком Ліни Дмитрівни відбулося під час складання бібліографії її наукових статей і тез доповідей на конференціях. Громадська робота, як і діяльність Харківського міського відділення товариства дружби і культурних зв'язків з НДР відображені на сторінках місцевої преси, в архівних документах. Важливим джерелом стали інтерв'ю з Л. Д. Маєвською, її щоденники, фотоархів [6; 10].

Метою статті є аналіз впливу певної епохи на становлення особистості, ролі університетського викладача іноземної мови в розвитку міжнародних зв'язків, міжкультурної комунікації.

Виклад основного матеріалу. За словами самої Ліни Дмитрівни: «У мене дуже проста біографія: народилася у 1937, навчалася в школі 1944 – 1954 рр., в університеті – 1954 – 1959 рр., по закінченні рік працювала в школі, трішки – в небі і з 1961 по сьогодні в Alma Mater – Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна». Сталість і розвиток – ці взаємовиключні поняття поєднала в своєму житті Ліна Дмитрівна. З одного боку все життя проходить в Харкові, на Журавлівці в будинку діда, робота – в Університеті, з іншого боку - постійний професійний розвиток, широка географія конференцій, насичена громадська діяльність, любов до подорожей.

Ліна Дмитрівна народилася у Харкові 14 листопада 1937 року, її батько Маєвський Дмитро Пилипович працював водієм на Механічному заводі, був директором гаража. Воював, війну закінчив у Відні. Мати, Маєвська (Помазкіна) Поліна Михайлівна, все життя працювала бухгалтером у дитячому будинку. Під час війни залишилася у Харкові, продовжуючи працювати в дитбудинку. Рятуючи сиріт, в холодні і голодні зими 1941/1942, 1942/1943

неодноразово ходила на «мінки». Наслідком стала важка хвороба, що прикувала її до ліжка на довгі 17 років. Поліна Михайлівна була нагороджена медаллю «За доблесний труд в Великій Отчественной війне 1941 – 1945 гг.» [6].

У рік звільнення України від нацистів Ліна пішла до школи, де уже навчалася її старша сестра Ніна Дмитрівна (була викладачем університету з 1966 по 1990 рр.). Сестри навчалися у Харківській середній школі № 134, яка знаходиться поряд з їх будинком. Місто тільки - но було звільнено від нацистів, Журавлівська школа була напівзруйнованою, там нацисти тримали коней. Діти разом з вчителями працювали на відбудові школи. Було холодно, голодно, не було чим і на чому писати, але потяг до навчання був величезний. З теплом і великою повагою Ліна Дмитрівна згадує директора Г. Л. Чичельницького, вчителів, які ходили по домівках, перевіряючи, в яких умовах живуть діти, чи є їм чим харчуватися. Саме в школі з'явилася цікавість до німецької мови. Любов до мови прищепила вчителька німецької мови Белла Лазарівна Блехер, яка вчила дітей розрізняти поняття «німець» і «фашист» [6].

По закінченні школи щодо подальшого навчання не було сумнівів. У 1954 році Ліна Дмитрівна вступила в університет на факультет іноземних мов. У 1956 – 1957 рр. факультет іноземних мов з англійським німецьким і французьким відділеннями був перетворений на романо-германське відділення філологічного факультету [21, с. 464], яке вона закінчила з відзнакою у 1959 році. По закінченні університету Л. Д. Маєвська працювала в середній школі № 33 м. Харкова. Але викладання в школі не давало можливості поглиблювати знання мови, а вона прагнула більшого, можливості спілкування з носіями мови. Пошук такої можливості в закритій країні, якою був на той час СРСР, був доволі складним. В літку 1960 року вона пішла працювати стюардесою, але спілкування з іноземцями було практично неможливим, та й батьки дуже хвилювалися, тому все швидко закінчилося [6].

Десталінізація і лібералізація суспільного життя, певні зміни пріоритетів у зовнішній політиці привели до розширення економічних і культурних

зав'язків СРСР з країнами світу, що збільшило потребу у вивченні іноземних мов. У зв'язку з цим у 1960 році було відновлено факультет іноземних мов. Також була усвідомлена ідеологічна потреба створювати позитивний імідж радянської держави, пропагувати радянський спосіб життя за кордоном, особливо у країнах «соціалістичного табору» [3]. З цією метою було створено Союз Радянських Товариств Дружби з іноземними країнами (СРТД), а 5 березня 1959 р. його відділення - Українське товариство дружби і культурного зв'язку з зарубіжними країнами (УТДКЗ) [4]. Однією з первинних його організацій було Харківське товариство дружби з НДР [2; 5]. Відновлення факультету іноземних мов і створення Харківського товариства дружби з НДР відіграли ключову роль у житті Л. Д. Маєвської.

Саме в цей час і відбулася раптова зустріч Ліни Дмитрівни з її колишнім викладачем і куратором групи Калініченком Олексієм Степановичем (доцент, завідувач секції, пізніше завідувач кафедрою), який запропонував роботу в університеті. З 1961 року, більше 60 років (якщо рахувати навчання) віддала Ліна Дмитрівна Університету, кафедрі німецької і французької мов, яка забезпечує викладання іноземних мов для студентів всіх факультетів університету. Л. Д. Маєвська викладала німецьку мову на механіко – математичному, геолого - географічному і фізичному факультетах.

Особливу сторінку її викладацької діяльності становить викладання фахівцям, а саме аспірантам і викладачам. У 1970 – 1980-ті рр. посилися міжнародні зв'язки університету, розвивалася співпраця з вищими навчальними закладами Польщі, Югославії, НДР (Росток, Галле), викладачі університету все частіше стали виїжджали за кордон [21, с. 610–615]. Під час ректорства І. Є. Тарапова (1975 – 1993) з ініціативи відділу міжнародних зв'язків були створені спеціальні мовні курси для аспірантів і викладачів для вдосконалення іноземної мови. О. С. Калініченко рекомендував для викладання на курсах Ліну Дмитрівну з огляду на її великий досвід перебування у мовному середовищі і спілкування з носіями мови під час роботи заступником Голови Харківського товариства дружби з НДР. На цей час вона була знайома з

консулом, мала широкі контакти в НДР. До 2022 р. вона викладала дисципліну «Німецька мова для фахівців» викладачам 20 факультетів і 33 спеціальностей. З її допомогою вдосконалили знання німецької мови для подальшого використання в науковій діяльності, роботи в Німеччині: канд. іст. наук, професор Голубкін Ю. А., доктор іст. наук Скоробогатов А. В., доктор іст. наук, професор Сергєєв І. П., доктор іст. наук, професор Каплін О. Д., доктор іст. наук, професор Грінченко Г. Г., доктор іст. наук, професор Любичев М. В., канд. хім. наук Цурко О. М., доктор фіз.-мат. наук, професор Дубовий В. К., канд. біолог. наук Кичко Т. І., доктор фіз.-мат. наук, професор Бойко Ю. І. та ін.[6; 10]

Коло наукових інтересів Л. Д. Маєвської почало формуватися ще під час навчання в університеті під впливом Мусани Борисівни Шварц, що викладала лексикологію, і Марії Давидівни Левіної (методика). Об'єктом наукового інтересу стала сучасна лексика німецької мови, вплив на неї інших мов, зокрема англійської. Знайомство з західною пресою викликало інтерес до реклами, рекламних текстів, особливо слів, походження яких невідомо – «новотворів». Під керівництвом професора Київського державного педагогічного інституту іноземних мов (тепер Київський національний лінгвістичний університет) Пророченко О. П. була підготовлена і в 1993 році захищена кандидатська дисертація на тему «Лінгвістичні особливості німецькомовного рекламного тексту». За час роботи в університеті Ліною Дмитрівною було написано більше 70 наукових праць, присвячених проблемам лексикології і мовним особливостям рекламних текстів, вивченню комунікативного потенціалу мовних одиниць, проблемам формування мовленнєвих компетенцій, проблемам міжкультурної комунікації та ін. Л. Д. Маєвська представляла Харківський університет на міжнародних наукових конференціях у Києві, Дрогобичі, Санкт-Петербурзі, Тамбові, Ялті, Новокузнецьку, Єкатеринбурзі, Мінську та ін., під час стажування в Ієні і Дрездені[6; 7; 10–14].

Особливе місце в житті Л. Д. Маєвської посідає її громадська діяльність, а саме участь у створенні і роботі Харківського відділення товариства дружби з

НДР(1968 – 1990-ті рр.) [2; 6; 8–10]. До створення Товариства, з 1964 року Ліна Дмитрівна брала участь у роботі міського Клубу друзів німецької мови, головою якого була Ірма Генріховна Ріхтер, радянська німкеня, що працювала викладачем німецької мови ще у Харківському педагогічному інституті

*Засідання Клубу.
Друга справа – І.Г. Ріхтер*

іноземних мов імені Н. Крупської. Клуб об'єднував вчителів, студентів, школярів - всіх, хто бажав поглиблено вивчати німецьку мову, познайомитися з досягненнями німецької культури. Членами Клубу були понад 400 харків'ян, які цікавилися німецькою культурою [22, с. 51]. Клуб став основою для ХМВТД з НДР,

воно знаходилося у тісному зв'язку з Товариством німецько – радянської дружби (ТНРД) (нім. Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft, DSF). Спочатку Головою Товариства була О. М. Ситник, головний редактор газети «Соціалістична Харківщина» [2; 6; 8], а з 1983 року – ректор Харківського педагогічного інституту імені Г. С. Сковороди І. Ф. Прокопенко. Весь час його існування Л. Д. Маєвська була його відповідальним секретарем і вела значну організаційну роботу. ХМВТД з НДР складалося з колективних членів: «Клуб друзів НДР імені Р. Зорге» (з початку «Клуб друзів німецької мови»), Харківський державний університет, Харківський інженерно – будівельний інститут, Харківський педагогічний інститут, Харківський інститут інженерів транспорту; Харківське обласне науково – технічне товариство, Науково - дослідний інститут основної хімії (НДІОХІМ); Харківський політехнічний інститут; Харківський електромеханічний завод, колективи книжкових фабрик імені Фрунзе і «Комуніст»; середні загальноосвітні школи з розширеним викладанням німецької мови № 23 та №

134 та ін. Кількість колективних членів коливалася від 15 до 20 [1; 6; 8; 15; 18; 19; 20]. Через Товариство здійснювався зв'язок університету з НДР.

Актив Товариства брав участь в зустрічах «потягів дружби», делегацій з НДР, влаштовував різноманітні культурні програми, постійно працював над залученням нових членів, втягуючи в цю роботу молоде покоління. Під час цих зустрічей Л. Д. Маєвська виступала також в якості перекладача. У теорії перекладу наголошується, для професійного перекладача велике значення має як філологічне пізнання рідної мови так і знання культури країни, мову якої він вивчає. Адже щоб продемонструвати іноземну мову у всій її різноманітності,

хороший перекладач має знати структуру та особливості мови, логіку взаємодії частин та елементів. Якісне виконання цієї діяльності Л. Д. Маєвською було забезпечено через те, що вона була добре знайома з культурою країни. Вона неодноразово відвідувала Німеччину,

була особисто знайома з Куртом Тіме (Kurt Thieme), генеральним секретарем німецько – радянського товариства дружби, головою районного відділення Товариства дружби НДР – СРСР м. Йена Куртом Адамом (Kurt Adam) і багатьма іншими німецькими членами Товариства. Однією з найбільш

пам'ятних для неї поїздок була участь у делегації представників Товариств дружби від всіх союзних республік СРСР у 1977 році [6]. Були чисельні поїздки в складі делегацій від Харкова, поїздки з метою встановлення професійних контактів. Одним із прикладів може слугувати багаторічні професійні і дружні відносини з Герхардом Коллером (Gerhard Koller) професором Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg [24].

Розпад СРСР і об'єднання Німеччини змінили формат відносин, але не припинили роботу. ХМВТД стало Харківським відділенням Товариства дружби

Україна – Німеччина, а Ліна Дмитрівна його віце – президентом, продовжувала значну організаційну роботу по підтриманню контактів між Харковом Німеччиною і Австрією [10; 25]. Вона також була членом правління Фонду народної дипломатії, стояла у витоків партнерських відносин між Харковом і Нюрнбергом. Як громадська діячка і перекладач вона була в складі делегації, що поїхала в Нюрнберг презентувати Харків напередодні укладання угоди про партнерські відносини [6].

На початку 1990-х, під час глибокої економічної кризи в молодій незалежній державі, німецькі друзі харків'ян організували постачання гуманітарної допомоги. Л. Д. Маєвська разом з активом Товариства брала активну участь у зустрічах гуманітарних конвоїв, виявленні тих, хто потребував допомоги. Вона особисто знайома з Фріцем Кьорбером (Friz Körber), головою благодійного товариства Arbeiterwohlfahrt (AWO) (Робітниче благодійне товариство) з містечка Берінгенсдорф-Швайг поблизу Нюрнберга. Ним і його колегами було організовано більше 7 гуманітарних конвоїв [10; 17; 18]. Своєрідною формою допомоги дітям була організація поїздок дітей – сиріт, дітей з багатодітних родин та чорнобильців на відпочинок у Німеччину. Організовували ці поїздки харківська міська влада, AWO і Товариство, Л. Д. Маєвська супроводжувала делегації в якості перекладача і вихователя [10].

Діяльність Ліни Дмитрівни була високо оцінена у Німеччині. Вона нагороджена «Грамотою Товариства німецько - радянської дружби» і знаком в сріблі (Берлін 1969 р.) та «Грамотою Товариства німецько - радянської дружби» і знаком в золоті (Берлін 1978 р.), «Грамотою Міністерства вищої і спеціальної освіти НДР» (Берлін, 1976 р.). Роботу Маєвської Л. Д. відзначив і рідний університет: Диплом III ступеню Лауреата університетського конкурсу за високі досягнення в роботі (2004 г.), Грамоти Ради Ветеранів університету (2016, 2019 рр.).

Висновки. Отже, своєю науковою і громадською діяльністю Л. Д. Маєвська сприяла розширенню міжнародних зв'язків вищих навчальних

закладів міста Харкова, популяризації німецької мови і культури в рідному місті і в стінах Університету, знайомству з Україною, Харковом громадян НДР в складні часи ідеологічного контролю і ізоляції. Зв'язки, закладені в 1970 – 1980-ті роки, продовжили працювати на місто і університет після 1991 року в економічній, науковій, культурній сфері, стали основою для євроінтеграції.

Джерела та література:

1. Болотских Н. Плодотворное сотрудничество (ХИСИ – Коттбусский инженерно-строительный институт). *Красное знамя*. 1976. 24 августа
2. Болотских Н. Плодотворное сотрудничество (ХИСИ – Коттбусский инженерно-строительный институт). *Красное знамя*. 1976. 24 августа.
3. В ім'я миру і непорушної дружби(у Харкові створене міське відділення Товариства дружби СРСР - НДР). *Соціалістична Харківщина*. 1968. 6 квітня.
4. Декларация правительства СССР об основах развития и дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества между Советским Союзом и другими социалистическими государствами. *Ленинский путь*. 1956. № 89. С. 1. URL: <http://www.booksite.ru/lenput/1956/1956-089.pdf> (дата звернення: 02.03.2023 р.).
5. Дітковська С. О. Передумови створення та початки діяльності Українського товариства дружби та культурного зв'язку з зарубіжними країнами. *Грані*. 2014. №5. URL: <https://grani.org.ua> (дата звернення: 02.03.2023 р.)
6. Документы Объединенного Пленума областного комитета мира и областного Украинского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами. 31.05.1984 //Державний архів Харківської області. Ф.Р – 6511. Оп.1. Спр. №133. 28 л.
7. Інтерв'ю записане Мартиною І. С. 07.07.2020 р. та 12.07.2020 р. від Ліни Дмитрівни Маєвської (1937 р.н.). Розмови тривали по 60 хвилин.
8. Маєвська Ліна Дмитрівна. Факультет іноземних мов. Кадровий склад кафедри німецької і французької мов. URL: <http://foreign-languages.karazin.ua/Maievska> (дата звернення: 02.03.2023 р.)

9. Маєвська Л.Д. Дружбі міцніти. *Соціалістична Харківщина*. 1980. 16 березня.
10. Маєвська Л. Д. Ласкаво просимо, друзі з НДР. *Соціалістична Харківщина*. 1978. 19 квітня.
11. Маєвська Л. Д. Щоденник 1993 – 2000 рр. (Рукопис)
12. Маевская Л. Д. Из опыта работы в группах с углубленным изучением иностранного языка для специалистов, командируемых на стажировки в зарубежные университеты. «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та внз» Матеріали X Міжнародної науково-методичної конференції. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. С. 125–127.
13. Маєвська Л. Д. Anglizismen in Deutschen. Тези доповідей XVII міжнародної наукової конференції з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. С. 100–102.
14. Маевская Л. Д., Цурко Е. Н. Специалист со знанием иностранного языка - посредник в межкультурной профессиональной коммуникации. «*Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти*». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого 2018 р.). Київ: КПІ імені І. Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. С. 148–150.
15. Маєвська Л., Руднєва І. Новотвори у сучасних мовах. *Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка/ ред. М. Пантюк та ін.* Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 27. Т. 3. С. 73–77.
16. Медведєв В. Корисне співробітництво (Харківський педагогічний інститут – Магдебургський педагогічний інститут). *Вечірній Харків*. 1972. 12 грудня.
17. Миловидова А. Незабутні зустрічі(поїзд дружби НДР - Харків). *Ленінська зміна*. 1969. 4 жовтня.
18. Наша допомога не капля на раскаленном камне» (беседа А. Каменецкого с

Фрицем Кьорбером). *Перспект.* 1995. 23 мая.

19. Петров В. Sprechen Sie deutsch (о работе Харьковского отделения общества дружбы Украина – Германия). *Событие.* 1995. 2 марта.
20. Синицька Е. Шляхами дружби (ХІІІ – Вища технічна школа Магдебурга). *Вечірній Харків.* 1980. 18 жовтня.
21. Співдружність: НІОХІМ – Хеміан – Лагенбау. *Вечірній Харків.* 1979. 28 вересня.
22. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна за 200 років / В. С. Бакіров, В. М. Духопельников, Б. П. Зайцев та ін. Харків: Фоліо, 2004. 750 с.
23. Чтобы зеленели березы Трептов-парка. Статьи, воспоминания, очерки. Харьков: Прапор, 1969. 224 с.
24. Majewska L., Postojewa M. Das Wir-Gefühl in Aktion (Zur Geschichte der Hilfskonvois aus dem Frankenland) Charkiw, 2007. 64 s.
25. Gerhard Koller // URL: <http://rada.karazin.ua/en/personalia/doctors/485> (дата звернення: 02.03.2023 р.)
26. Харків – Нюрнберг: живе побратимство. URL: <https://charkiw-nuernberg.de/index.php/uk> (дата звернення: 02.03.2023 р.)

Martynova Iryna Stanislavivna

The role of scientific and pedagogical Intelligensia in the Intercultural Communication: Maevskaya L. D.

The article deals with the biography of Mayevskaya Lina, who has been working as a teacher of German at the department of German and French languages in Kharkov University for 60 years. She has published over 70 scientific works devoted to the modern vocabulary of the German language, problems of intercultural communication, etc. L. Mayevskaya has been the Executive Secretary, and then the Vice-President of the Society for Friendship with Germany since 1968. And all this time she has had an active social position and made a significant contribution to the

development of contacts between the University and the city of Kharkov with Germany in the field of science and culture.

Keywords: German language, foreign language teacher, university, Kharkiv branch of the German Democratic Republic Friendship Society (KhCBFS) society, international relations